

Adalet Ađaođlu'nun *Yazsonu* Romanının Ekolojik Duyarlılık ve Politik Gerçeklik Bağlamında İncelenmesi

An Analysis of Adalet Ađaođlu's Novel *Yazsonu* within the Context of Ecological Consciousness and Political Reality

Merve Çopurođlu

Doktora Öđrencisi, Orta Dođu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0003-3782-4364, E-Mail: mervecopuroglu@hotmail.com

Öz

Bu çalışma Adalet Ađaođlu'nun 12 Mart sonrası toplumdaki yalnızlaşmaya odaklandığı *Yazsonu* romanını ekoeleřtiri yöntemiyle ve derin ekoloji ilkeleri odađında incelemektedir. *Yazsonu*, kutuplaşmanın yoğun olduđu politik iklimde romanın başkiřisi olan kadının tatilini geçirmek için gittiđi kasabanın doğasında geçen gündelik deneyimlerini konu edinir. Roman bireyi doğa ile etkileşim hâlinde ve ekolojik çevrenin dinamiklerinden etkilenmeye açık bir varlık olarak konumlandırarak insan ve diđer canlı varlıklar arasındaki hiyerarşiyi yapı bozumuna uğrattır. Çalışmada bu eserin seçilmesinin nedeni metnin, insanı doğaya hükmeden ve ekolojik çevre üzerinde tahrip edici etkisi bulunan bir fail olarak temsil etmekten ziyade, tüm varlıklarla eşit etki gücüne sahip bir özne olarak temsil etmesidir. Bu çalışmanın amacı şimdije dek bir 12 Mart romanı olarak ele alınmış *Yazsonu* romanında, kendisini gösteren ekolojik ve politik keşimsellikleri ortaya çıkarmaktır. *Yazsonu*, doğanın kendi döngüleri aracılığıyla insan merkezci müdahalelere karşı verdiđi tepkilere odaklanmakta ve bireyin doğanın sahibi deđil, sakini olduđunu kullandığı eşitlikçi dil aracılığıyla vurgulamaktadır. Bu sayede hem toplumsal karmaşa ile ekolojinin kendine ait düzenini, hem de doğanın saflığı ve yapılaşmanın getirdiđi bozulmayı karşılaştırma imkânı verir.

Abstract

This study examines Adalet Ađaođlu's *Yazsonu* novel through the lens of ecocriticism and principles of deep ecology. *Yazsonu* focuses on loneliness in society after a military coup, problematizing these issues through a woman's experiences in a seaside town. The novel locates the individual within interactions with nature, which is open to be affected by the changes in the ecological environment. Hence, it transforms the hierarchical structure between individuals and nature. The reason behind choosing this novel in this study is novel's ability to represent humans as subjects with equal power to other beings in nature. The aim of this study is to analyze *Yazsonu* through the interactions of ecological and political realities. By doing so, the relationship between politics, which is the connection of individuals with society, and ecology, which is the main structure of nature, will be understood. *Yazsonu* focuses on nature's reactions against individuals' interferences, and highlights that humans are not the owners of nature but its inhabitants. Hence, it provides the opportunity to compare the ecological order and nature's purity.

Anahtar Kelimeleri

Ekoeleřtiri, Adalet Ađaođlu, *Yazsonu*, ekolojik duyarlılık, darbe

Keywords

Ecocriticism, Adalet Ađaođlu, *Yazsonu*, ecological consciousness, military coup

Makale Tarihi

Geliş / Received
26.01.2024

Kabul / Accepted
03.04.2024

Makale Türü

Araştırma Makalesi
Research Article

Giriř

Adalet Ađaođlu'nun ilk kez 1980 yılında yayımlanan *Yazsonu* isimli romanı, 1980 darbesinden önceki süreçte toplumda yaşanmakta olan politik kutuplaşmadan kaynaklı olarak bireylerin deneyimlediđi yalnızlaşmayı konu edinir. Roman, tematik çerçevesi bakımından 12 Mart romanları arasında sınıflandırılabilir. Romanın yalnızlaşma, aydın bunalımı ve politik çatışmalara değinildiđini gözlemek mümkündür. 12 Mart romanlarının çoğunda görüldüğü gibi, *Yazsonu*'nda da "geçmişe ilişkin olayları yeniden hatırlama ve gerçekten ne olduđunu dile getirme" çabasının bulunduđu söylenebilir.¹ Dolayısıyla 12 Mart dönemi romanları, bireysel tanıklıklara şahitlik etmeye ve geçmişin edebiyat ile yeniden kurulmasına yardımcı olur.

Adalet Ađaođlu *Yazsonu* romanında, 1980 darbesinden önceki belirsizlik ve güvensizlik ortamına vurgu yaparken eserde ana karakter olan ve dinlenmek için deniz kenarında bir kasabaya giden aydın kadının buhranını ön plana çıkarır. Bu ana karakterin ismi, roman boyunca okuyucudan gizlenir. Makalede, doğadaki deneyimi ve gözlemleri incelenecek olan ve sonradan isminin Nevin olduđunun öğrenileceđi kadın, büyük bir şehirde yaşamaktadır, ancak ortamdaki politik kutuplaşmanın kendisi üzerindeki baskısından bunalmıştır. Deniz kenarındaki kasabada kendisini bir süreliğine sađaltmak istese de gündelik hayata sirayet eden politik şiddetle, şehirden kaçarak geldiđi bu mekânda da yüzleşmek zorunda kalır. Kadın, bu küçük kasabada bile 12 Eylül darbesinin öngörülebilir olduđunu, 12 Mart döneminden miras kalan politik belirsizlik ortamının içinde deneyimler. Kadının kasabada geçirdiđi vakit boyunca doğadaki hareketliliđi gözlemlemeye başlamasıyla beraber roman, 12 Mart anlatısı olmasının yanı sıra, doğadaki diđer canlıların failliklerine alan açan bir anlatıya dönüşür. Böylelikle doğayı temsil ederken insan ile diđer canlılar arasındaki hiyerarşiyi yıkıp eşitlikçi bir dil inşa eder.

Roman boyunca kadının doğaya ve doğadaki etkileşimlere olan bakış açısının zamanla değıştiđi görülür. Kadın en başta doğadaki dengenin ve doğanın döngülerinin farkında bile değilken, gün geçtikçe doğanın kendi içindeki düzenini ve işleyişini takdir etmeye başlar. Kadın, doğadan aldığı ilham sayesinde, 12 Mart ortamının siyasi gerginliđi ile doğadaki ahenk arasındaki karřılıkları kavrayıp içinde bulunduđu toplumsal ilişkiler ađına eleştirel bir gözle bakabilmeye başlar. Askerî darbelere tanıklık eden yazarların metinler aracılıđıyla ürettiđi gerçeklikler, kişisel anlatılarla bir araya gelerek *alışlagelmiş gerçeklikleri sorunsallaştıran alternatif tarih anlatıları* oluşturur². Bu bağlamda Nevin, *Yazsonu*'nda, kendi farkındalıklarından hareketle, darbeye ilişkin anaakım anlatıların sınırlarını aşan bir anlatı üretir.

Kadının darbe dönemindeki güvensizlik ortamından uzaklaşarak sakin bir kıyı kasabasına gelmesi, içinde bulunduđu politik gerçekliđin yerine ekolojik duyarlılıđı koymasıyla ve doğanın

¹ Çimen Günay-Erkol, *Yaralı Erkeklikler: 12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke* (İstanbul: İletişim Yayınları, 2021), 24.

² Uğur Çalıřkan ve Çimen Günay-Erkol, "Bellekten Beklentiler: Eleřtirinin Darbe Romanlarına Tanıklıđı," *Monograf 5* (2016): 12.

düzenini takdir etmesiyle sonuçlanır. Başka bir deyişle kadın, politik gerçekliđin kaygısını duyumsamak yerine ekolojik duyarlılıđa sahip olup doğayı takdir etmeyi tercih eder. Bunun arkasında yatan nedenler incelendiđinde, resmî tarih anlatılarında kendisine yer bulamamış kişisel kaygılar açığa çıkar. Kadın kendisi dışındaki birçok aydın gibi, şehirdeyken siyasi belirsizlikler ile şekillenen bir toplumsal gerçeklikte yaşamaktadır ve geleceđin belirsizliđinden kaynaklanan bir umutsuzluđun kaygısını taşımaktadır. Nitekim darbe döneminde toplumun aydın ve muhalif kesimi tarafından deneyimlenen bu kaygılar ana akım anlatılardan ziyade, *Yazsonu* romanında da olduđu gibi edebî metinlerde açığa çıkar. Böylece aktarılan hikâye sayesinde ana akım tarihsel anlatı yapı sökümüne uğratılır.

Bu bağlamda değerlendirildiđinde *Yazsonu* romanının doğayı kendinden menkul bir özne olarak temsil etmesi sayesinde bireyin iç dünyasına ışık tuttuđu söylenebilir. Dođa, kendi varoluşu geređi, politik ve toplumsal kaygılardan bağımsız bir şekilde yalnızca kendisi için var olmaya devam eder. Politik gerçeklik ve ekolojik duyarlılık kendi varoluşları geređi birbirinden ayrılırlar. Ancak roman boyunca bu iki kavram her zaman tamamen ayrılmış kavramlar olarak gözlemlenmezler. Kadının doğada bulunduđu süre içerisinde zaman zaman toplumun deneyimlemekte olduđu politik belirsizlik konusunda kaygılandıđı göze çarpar. Böylece ekolojik duyarlılık ve politik gerçeklik iç içe geçer.

Romanda kendisini gösteren doğaya ait denge hâli politik çatışmalardan bağımsız olsa da politik gerçekliklerden bağımsız deđildir ve ekolojik tahribatı üreten politikalarla tezat oluşturur. Dođa, ekolojik tahribatın karşısında kendi denge hâlini koruyabilmek için bir mücadele verir. Makale hem insanın doğa ile etkileşimini hem de politik gerçekliklerin toplumsal bağlamda yarattıđı gerginliđin, doğanın dengesiyle oluşturduđu karşıtlıđı gözler önüne sermektedir. Bu bakımdan, ekolojiye odaklanan edebî incelemeler bağlamında hâlihazırda ortaya konmuş çalışmalara farklı bir bakış açısıyla katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu çalışmada, *Yazsonu* romanı kapsamında ekolojik döngülerin toplumda deneyimlenen politik gerçekliklerden bağımsız olarak kendi denge hâllerini koruyabilmesine odaklanılacaktır. Buna ek olarak, doğaya ait unsurların insan merkezli toplumsal düzenin karşısında kendi faillik hâllerine nasıl sahip oldukları incelenecektir. Romanda toplumsal bir gerçeklik olan “politik şiddet” ile, ana karakter Nevin’in bireysel arzusu olan “kendisini sağaltma arzusu”, iç içe geçmiş bir şekilde okuyucuya sunulur.

Nevin, kasabadayken doğada geçirdiđi vakit aracılıđıyla öncesinde tanıklık ettiđi politik şiddetten kendisini sağaltmaya çalıştıkça içinde bulunduđu ortama sirayet etmiş ekolojik dengenin farkına varır. Bu noktada, roman boyunca doğanın, aydınlık ve insana umut veren bir bağlamda kurulduđunu, politik şiddetin ise insanı yalnızlaştıran karanlık bir unsur olarak temsil edildiđini not düşmek faydalı olacaktır. Nitekim doğanın ve politik şiddetin farklı özellikleri eserde, birbirinin içine geçen temalar hâlinde okura sunulduđundan ve zaman zaman birbirlerinden etkilendiklerinden aralarında keskin bir ayırım yapmak doğru olmayacaktır. *Yazsonu* romanının ekoleştirici yöntemiyle incelenmesiyle beraber, doğanın toplumda deneyimlenen siyasi baskı ortamından doğrudan etkilenmediđi, insanlıđın gerçekleştirdiđi tahribattan etkilense de kendisini

onarabildiđi, ekolojik unsurları bir fon olarak algılayan zihniyetin karřısında fiziksel ve ontolojik mevcudiyetini koruyabildiđi anlařılmıř olur.

Kavramsal Çerçeve ve Metodoloji: Ekoeleřtiri

Toplumsal gerçeklikleri yansıtan bir kurum olan edebiyat, řüphesiz günümüzde gündelik hayatta sıklıkla karřılařılan ekolojik tahribat, iklim krizi, dođa sömürüsü, ekolojik yıkım ve türlerin yok oluşu gibi temaları da içermektedir. Çevre hareketinin öncülerinden, Amerikalı sosyal teorisyen Murray Bookchin'e göre günümüzde deneyimlemekte olduđumuz ekolojik krizin temel nedeni, günümüz toplumunun, dođanın organik işleyiřini geçmiřteki diđer toplumlardan daha fazla bozuyor olmasıdır.³ Elbette bu durum başka sorunları da beraberinde getirmiřtir. Özellikle iklim krizinin uzakta bir korku olmaktan çıkıp gündelik hayat gerçekliđimizin ortasına yerleřmiř bir soruna dönüşmesi nedeniyle, edebiyatta yer alan ekoloji temalarını incelemek, insanın ve diđer canlı varlıkların etkileřimini anlamak açasından büyük bir önem taşımaktadır. Bu sayede, insan ve diđer canlılar arasındaki hiyerarřiyi yıkabilmenin adımları atılmıř olur.

Ekolojinin edebiyat metinlerindeki yerini sorgulayan ve temsil edilme biçimini anlamaya çalışan yöntemlerden bir tanesi ekoeleřtiridir. Ekoeleřtiri çalışmaları, dođa üzerine yazılmıř eserlerin incelenmesiyle başlayarak günümüzde farklı kültürel ürünleri içine alacak şekilde genişlemiřtir ve kültürel ürünlerde insanlara verilen ayrıcalıklı rolü sorgulamıřtır.⁴ Bu sayede insanın ekosisteme verdiđi zararın ve tüm türlerin kendi içsel deđerlerine sahip olduđunun farkına varılması amaçlanmaktadır. Ekoeleřtiri, dünyayı oluřturan iki bađlam olduđunu, bunlardan biri olan toplumsal bađlamın, ekosferden oluřan ikincisinden ayrı deđerlendirilemeyeceđini savunur.⁵

Bir disiplin olarak ilk kez 1990'larda ortaya çıkan ekoeleřtiri, temel kavramları olarak "sürdürülebilirlik" ve "canlı merkezilik" temalarını odađına alır. Dünyanın önemli ekoeleřtirmenlerinden biri olan Serpil Oppermann'a göre ekoeleřtiri, "edebiyat ve fiziksel çevre arasındaki iliřkinin incelenmesidir".⁶ Arařtırma alanları arasında çevreci beřerî bilimler ve ekofeminizm de bulunan Deniz Gündođan İbriřim ise, edebiyat ve çevre iliřkilerini inceleyen ekoeleřtirinin, "insan ile insan olmayan hayvanları, her tür canlılar arasında tezahür eden karřılařmaları, iliřkileri, yer yer açmazları" konu edindiđini savunur. Böylece ekoeleřtiri, diđer canlıların ve insanların paylařtıđı ortak alanların nasıl göründüđünü ve tahayyül edildiđini, bu

³ Murray Bookchin, "Yok Etme Gücü Yaratma Gücü," çev. Ümit Altuđ, *Birikim* 57-58 (1994): 48.

⁴ Aygün řen, "Bilimkurgu Sinemasında Ekolojik Adalet ve Ekoeleřtiri," *Ankara Üniversitesi İleđ Dergisi*, no. 5, (2018): 34.

⁵ Paula Willoquet-Maricondi, "Introduction: From Literary to Cinematic Ecocriticism," In *Framing the World: Explorations in Ecocriticism and Film*, ed. Paula Willoquet Maricondi (USA: University of Virginia Press, 2010), 3.

⁶ Serpil Oppermann, "Ekoeleřtiri: Çevre ve Edebiyat Çalışmalarının Dünü ve Bugünü," *Ekoeleřtiri Çevre ve Edebiyat* içinde, haz. Serpil Oppermann (İstanbul: Phoenix Yayınevi, 2012), 9.

ortak alanların nasıl temsil edildiđini merkeze koyar.⁷ Eko-eleřtirinin edebi metinlerde dođanın temsil edilme biimini sorgulamaya amasıyla beraber, insan ve dođa arasındaki g eřitsizlikleri ortaya ıkartılmıř olur.

Ekoeleřtiri alanının nclerinden Scott Slovic’e gre, “Ekoeleřtiri hem evreci bir dille yazılmıř edebi metinlerin alıřılmasını hem de herhangi bir edebi eserin ekolojik ieriđinin ortaya ıkarılması amacıyla okunmasını sađlar.”⁸ Slovic’in bahsettiđi “yeřil okuma” hem ekolojiyi merkezine yerleřtiren metinlere hem de ekolojinin kendi yerini tam olarak merkezde belirlemediđi metinlere uygulanabilir. Ayrıca bu yntemin, ekoloji ile bađlantısı yokmuř gibi grnen kanonik metinlere uygulandıđında řařırtıcı sonular ortaya koyabileceđini de belirtmek gerekir. Bu sayede, insan ve insan dıřı canlıların etkileřimleri incelenmiř olur.

Ekoeleřtirinin edebî metinlere uygulanmasıyla, edebî metinlerin yalnızca insan-znelere dair anlatılardan bahsetmediđi, dođanın da edebî metinlerde kendisine yer edindiđi grlmř olur. Aynı zamanda, ekoeleřtiri sayesinde dođanın temsil edilme biimindeki insan ve dođa arasındaki hiyerarřik iliřkiler ađı ve g eřitsizlikleri sorgulanmaya bařlanmıřtır. Bu sayede, dođanın kendisine ait bir gerekliđi ve bilgisinin olduđu metinler ile dođanın insan-znelerin gndelik eylemlerine ve performanslarına bir arka fon oluřturduđu ya da insan-znelere tarafından tahakkm altına alındıđı metinler birbirinden ayrırmıř olur.

Edebiyat, belirli bir arka plana ve kltrel zemine oturduđundan, edebiyatın geliřtiđi toplumsal řartlar ve kltrel zemin edebiyatın kendisini etkilemektedir.⁹ Bu sayede edebiyat, temsil ettiđi znelerin ve olayların geliřtiđi arka plandan kaynaklı olarak metinlerdeki g eřitsizliklerini, bakan ile bakılanın hiyerarřisini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla edebî metinlerdeki insan olan veya insan olmayan znelerin temsil edilme biimlerini sorgulamaya amak, bu znelerin sosyal etkileřimlerdeki rollerini belirlemeye yardımcı olur.

Bu alıřmada yntem olarak ekoeleřtirinin benimsenmesinin sebebi, ekoeleřtirinin dođa ve insan arasındaki etkileřimi analiz etmeyi kolaylařtırmasıdır. Adalet Ađaođlu’nun *Yazsonu* isimli romanı, insan ve ekolojik evrenin etkileřimini aktarmakla beraber aynı zamanda dođanın bilgisinden, kendinden menkul bir zne olarak kendisini var etme abasından ve insan tarafından tahribata uđratılmasından bahseder. *Yazsonu* romanının yeřil okumaya tabi tutulmasıyla, ekolojik evrenin insan merkezci dřnceler tarafından arasallařtırılmadıđı, lineer zaman anlayıřının karřısında yer alan dngsel zaman algısının metinde kendisini gsterdiđi, romanın ana karakteri olan kadının dođada vakit geirdike dođanın dilinden anlamaya bařladıđı ve gitgide dođanın kendisine ait bilgisini yine dođanın kendi bakıř aısından đrendiđi anlařılır.

⁷ Deniz Gndođan İbriřim, “Ekolojinin Yazısı: Edebiyat”, *Ekoloji: Bir Arada Yařamın Geleceđi* iinde, haz. Didem Bayındır ve Mine Yıldırım (İstanbul: Tellekt Yayınları, 2022), 430-431.

⁸ Scott Slovic, “Letter,” *PMLA* 114, no. 5 (1999): 1102.

⁹ Kksal Alver, “Edebiyat ve Kimlik,” *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi* 2 (2006): 36.

Yazsonu

Romanda ekolojiye iliřkin anlatıları analiz etmeye gemeden nce romanın yapısının daha iyi anlařılması adına anlatı dilinin gsterdiđi zellikleri incelemek gerekir. Tuncay Bolat'a gre *Yazsonu* romanı, "kurmaca hakkında bir kurmaca" olarak deđerlendirilmeye aıktır.¹⁰ *Yazsonu*, Adalet Ađaođlu'nun yazar olarak kimliđini gizlemediđi, gerekli grdđ durumlarda anlatıya dhil olup kendi fikirlerini aıkladıđı, romanın akıřı hakkında bilgi verdiđi veya okuyucuyu ileride olacaklar konusunda bilgilendirdiđi bir anlatı niteliđine sahiptir. Bu zellikler romanı, kurmaca hakkında yazılmıř bir metin olarak sınıflandırmayı sađlar. Ayrıca, romanda yazarın araya girip kendi grřlerini aktardıđı bađlamaların, ođunlukla dođa ile alakalı gzlemler olduđu vurgulanmalıdır.

Ađaođlu zaman zaman otobiyografik anları ieren bu metninde, anlatıyı kurarken kiřisel olarak deneyimlediklerini romana dhil ederek yazarın kendisinin de romanın karakterlerinden bir tanesi olmasını sađlar. Kendisini, yazar olarak anlatıya dhil olan sıradan varlıklardan bir tanesi hline getirerek insanın dođa zerindeki iktidarını metinde bir hayli ařındırmaktadır.

Ađaođlu, kendisiyle yapılan bir syleřide anlatıcının konumuyla alakalı bu durumu bilinli bir şekilde gerekleřtirdiđini vurgular: "Yazsonu, ađdař roman tekniđi arayıřının o sırada geldiđi bir noktayı gsterir. Bunu ben, romanın da bir serveni var, o da romanda yer almalı, grřmden hareketle yazdım."¹¹ Ađaođlu'nun bu aıklamasının romanın slubu ve tekniđi ile bađlantılı olmasına karřın yazarın kendisini her řeyi bilen ve gren tanrısal anlatıcı figrnn dıřında tuttuđunu dođrular. Bu sayede, yazarın hiyerarřilerin ve g eřiřsizliklerinin karřısında durduđunu anlamıř oluruz. Yazar da hikyesini anlattıđı kadın gibi roman kurgusunun iinde, sahip olduđu kimliklerden soyutlanarak herhangi bir para hline gelir ve iinde bulunduđu evre ile arasındaki mesafelerden ayrıřmıř olur.

İnsan ve Dođa Arasındaki Hiyerarřinin Yıkımı

Roman, kadının¹² tatil iin geldiđi sakin kıyı kasabasında otobsten inip kalacađı yere dođru yrmesiyle aılır. Kadın bu tatili "sessiz bir deniz kıyısında, katıksız bir dinlence" olarak tahayyl

¹⁰ Tuncay Bolat, "stkurmaca Romanların Yazmaya Katkıları Bađlamında Adalet Ađaođlu'nun Yazsonu Romanı," *Yeni Trk Edebiyatı Arařtırmaları* 19 (2018): 54.

¹¹ Hayati zen ve Hacı Tonak, "Adalet Ađaođlu'yla Syleři," *Tmer eviri Dergisi* 8 (1996): 129.

¹² Adalet Ađaođlu roman boyunca Nevin'in ismini okuyucudan bilinli olarak gizlemektedir. Bunun arkasında yatan birka neden olabilir, ancak belki de bunlardan en nemlisi Nevin'in 1970'lerde kendisinden bařka birok bireyin deneyimlediđi yalnızlařmayı deneyimliyor olmasıdır. Nevin, diđer insanlar gibi kiřisel arzularıyla kolektif gereklikler arasında sıkıřmıřtır. Bu bakımdan Nevin'i diđer insanlardan ayıracak, Nevin'in kiřisel zelliklerini n plana kartacak bir durum yoktur. Ben de bundan dolayı makale boyunca

eder ve bunun sonucunda “bir yaprak, bir solucan gibi dođanın herhangi bir parası olmak” ister.¹³ Kadının, tatili bařladığı andan itibaren dođanın herhangi bir parası olmak istemesi, aslında bir bakıma kimliğinin getirdiđi tüm özelliklerden sıyrılıp gösteriřsiz bir varoluřa kavuřma isteđidir.

Dođadaki tüm varlıkların birbirleriyle i ie ve hiyerarřilerden azade bir varoluř iinde bulunduđunu savunan “derin ekoloji” akımının öncülerinden biri olan Naess, insanı “hayat ađının” basit bir parası olarak tanımlar. Naess, insanın kendisini bulmasının en önemli yolunun, dođanın eřitliliđi ierisinde ve herkesle birden, birlik duygusuyla yařaması olduđunu söyler¹⁴. Kadın, řehir hayatından bir süreliğine ayrılarak toplumda bir aydın olarak iinde bulunduđu hiyerarřik pozisyonu ve insan merkeziliđi bir süreliğine terk eder. İnsan merkezci dūřünce, adından da anlaşılabilirdiđi gibi, insanı merkeze koyarak dođayı ikincil veya daha ařađı pozisyonlarda konumlandırır. İnsan merkezilik, “yalnızca insan varlığının isel bir deđere sahip olduđu, diđer tüm varlıkların ve řeylerin sadece arasal deđere sahip olduđu” fikrine dayanır.¹⁵ Fakat buna karřın romandaki kadının insan-özne olmaktan gelen ayrıcalıklı pozisyonu terk edip dođada var olan diđer unsurlarla benzer özellikler göstermek istemesi, insan ve dođa arasında görölen hiyerarřik iliřkinin ve insanın ezen, dođanın ise kurban olduđu güç eřitsizliklerinin yıkımına olanak verir.

İnsanın devamlı olup biten her řeyi bilme ve kontrol etme dürtüsüne karřılık, kadın, buraya geldiđinde dođadaki her řeyin olması gerektiđi gibi olduđunu anlar: “Bir roman tasarısı gibi, önden alınmıř kararlar da -gereklisi gereksizi, iyisi kötüsüyle- kendi dođrusunu bulur. Dinlenceye gittiđim yerde, bir gün karřıma biri ıkacak ve bana, ‘Her řey olması gerektiđi gibi olmaktadır, efendim’ diyecektir.”¹⁶ Kadına göre, modern hayatta insanın tüm kararları önceden alması, dođada artık bir řey ifade etmemektedir çünkü dođada zaten olması gereken her řey, kendisine ait bir döngüsel zaman akıřında vuku bulur. Kadının bunu fark edebiliyor olmasının arkasında yatan neden, onun insan merkezci dūřünceyi terk edip dođadaki unsurlara, dođaya iliřkin bir bakıř aısıyla bakmaya bařlamıř olmasıdır. Ayrıca kadın, dođada vakit geirmeye ve dođayı gözlemlemeye öncelik verdiđi bu yeni gündelik yařantısında, insanlardan ziyade dođadaki etmenlerle etkileřime girer. Bitkilerin, hayvanların, suyun ve toprađın devinimleri artık kadın iin insanlarla kurduđu etkileřimden daha önemli hâle gelmiřtir.

Kitabın ilerleyen kısımlarında kadın, dođada vakit geirip dođa ile etkileřime girdike ve ekolojik evrede hibir canlının birbirinin alanına girmeden kendisini var etmeye devam ettiđini anlamaya bařladıka insanın, “bir řeylerin sahibi” olma hâlini sorgular: “Biz kendimizdik. Hem her řeyin sahibiydik, hem kendimize bile ait deđildik. Her řey bizimdi ve hibir řey bizim deđildi. [...] Kimsenin savcısı deđildik. Kendimizin savcısıydık ve kendi kendisinin savcısı olanların iři

Nevin’den bahsederken Ađaođlu’nun roman boyunca yaptıđı gibi kendisinden yalnızca “kadın” olarak bahsetmeyi tercih ettim.

¹³ Adalet Ađaođlu, *Yazsonu* (İstanbul: İletişim Yayınları, 2020), 8.

¹⁴ Arne Naess, “Derin Ekolojinin Temelleri,” *Derin Ekoloji* iinde, eviren ve derleyen Günseli Tamko (İzmir: Ege Yayınları 1994), 9-16.

¹⁵ Haluk Ařar, “Hayvan Haklarına Yönelik Temel Görüřleri ve Yanılıđları,” *Kayı: Bursa Uludađ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi* 30 (2018): 240.

¹⁶ Ađaođlu, *Yazsonu*, 9.

çoktu ve büyük iřti.”¹⁷ Tıpkı doğada her şeyin kendisi için ve kendi hâlinde var olması gibi, kadın da insan yaşamlarının yalnızca kendileri için yaşandığını anlar.

Doğa ve insan arasındaki güç eşitsizliğinin kadın için son bulmasıyla beraber o, en başta da düşlediği gibi doğanın bir parçası hâline gelir. Kadının, doğadaki tüm canlıların bir değere sahip olduğunu ve hiçbir canlının bir diğerinden üstün olmadığını farkına varması derin ekoloji düşüncesi ile paraleldir. Zira derin ekoloji, türlerin üstünlüğü ve insanın evrenin merkezi olması fikrini reddeder.¹⁸ Böylelikle tüm canlılar başka bir canlıya hizmet etmek için değil, yalnızca kendileri için, diğer canlılar ile bir bütünlük hâlinde var olurlar.

Kadın doğada olup biten değişimleri kendi içinde de duyumsar, kimi zaman ise kendi içindeki ruh hâlinin yansımalarının doğada vücut bulduğunu görür. Hem kendi duyguları hem de doğadaki değişimler gelip geçidir. Kadının hissettiği duygular da doğada olup bitenler gibi etkisini yitirdiğinde yerini sonrasında gelecek duygulara bırakır. Kadın “kısacık tatilinde gerileyip duran ne varsa” yeniden önüne çıktığını fark ettikten sonraki gece, uykusuyla alakalı problemler yaşar:

Sabah çok geç uyanabildim. Bütün gece uzaklarda şimşekler çaktı. Gökğürültülerine benzer gürlemeler duydum. Bu derin uğultunun, kabaran dalgalardan mı geldiğini, yoksa yağmur öncesi gürlemeleri mi olduğunu ayırt edemedim. Uyurla uyanıklık arasındaydım. Banyo kapısının altından sızan ışık, bana hep sabah olduğunu, tanyerinin attığını söylüyordu. Her seferinde de, sabaha daha çok zaman olduğunu anlıyordum. Gece, bitmeyecek gibiydi¹⁹

Kadın bu kasabaya geldiğinden beri doğa ile o kadar bütünleşmiştir ki iç sıkıntısından dolayı uyuyamadığı geceler gök gürültüsü olup olmadığından emin olmamasına rağmen dışarıdaki alışılmadık olaylara odaklanır ve kendisini bunların gerilimli atmosferine kaptırır. Sabah olup olmaması ya da göğün gürüldeyip gürüldememesi belirsiz olsa da kadın kendisini sakinleştirmeyi başardığında yeniden doğanın arka plandan ziyade ön planda olduğunu, doğaya ait faillik hâli içeren unsurları fark etmeye devam eder.

Kadın kendi huzursuz ruh hâlinden uzaklaşıp yeniden içinde bulunduğu ekolojik çevreye odaklanmaya başladığında etrafında olup bitenler hakkında, bir başka deyişle, doğanın bilgisi hakkında fikir sahibi olur: “Kuzey dağlarından doğru hoş bir toprak kokusu geliyordu. Yağmur, dağ eteklerinde takılı kalmış, kıyıya inmemiş. Yapışkanotlarının, biberiyelerin kokusu incelmışti.”²⁰ Kadın, içinde bulunduğu ekolojik çevreyi, doğayı oluşturan unsurları ve doğanın kendisine ait bilgileri idrak edince son bir kez denize iner ve yeniden bu ortamın sıradan bir parçası hâline gelir.

¹⁷ Ağaoğlu, *Yazsonu*, 112.

¹⁸ Tim Hayward, *Political Theory and Ecological Values* (New York: St. Martin's Press, 1998), 24.

¹⁹ Ağaoğlu, *Yazsonu*, 232-233.

²⁰ Ağaoğlu, *Yazsonu*, 233.

Dođanın Düzene

En bařta kendi düşüncelerinin içinde bođulan, devamlı gelecek kaygısı ve siyasi belirsizlik ortamının gerilimini hisseden kadın, zaman geçtikçe dođadaki her şeyin en ufak detaylarda da olsa güzellikler yarattığını, zarif bir şekilde kendilerini gösterdiğini ve telařa mahal vermeden hayatlarının akışına devam ettiklerini anlamaya bařlar. Böylece kadın, insan olarak dođada üstünlüğe sahip olduğunu düşünmekten ziyade, dođanın sahip olduđu deđerin farkına varmış olur. Politik ekoloji hakkında çalışmalar yapan Tim Hayward ekolojinin iki önemli ilkesi olduğunu savunur. Bunlardan biri insanın dođaya olumsuz etkilerine karşı dođanın sahip olduđu öz deđerdir, ikincisi ise insanın dođadaki üstünlüğünün kabul edilmemesidir.²¹ Kadının dođanın sahip olduđu deđeri fark edip kendisinin bu ekolojik çevre içerisindeki yerinin, dođadaki diđer öğelerden farksız olduğunu kabullenışı, ekolojinin ilkelerini benimsemeye bařladığını gösterir.

Kadın, motelde kalacađı odaya yerleřtiğinde etrafındaki dođal güzelliklerin sabit deđil deđişken olduğunu, farklı bakış açılarından baktıkça farklı görünümle kazandığını anlar:

Yapılardan en yukardakinde bir oda tutmuřtum. Görünüm, buradan büyük bir deđişkenlikte. Gözümün seçtiđi, salt dümdüz engin bir su ve onu çevreleyen, olgun bařak rengi kumsal deđil. Benim tuttuđum odadan kayalıkları, buđulu bir çam ormanını, uzak tepeleri, göđün içinde erimiř sıradađları, gerideki köyün minaresini ve muz bahçelerini de görebiliyordunuz.²²

Bu görünümde hiçbir dođal unsur bir diđerinin önüne geçmez, yalnızca bakış açısını deđiřtirdikçe farklı şeyler bu görünüme eklenir ya da bu görünümde çıkar. İnsan yapımı olan cami minaresi ve muz bahçesi bile, dođanın içerisinde eriyip gitmiştir. Dođa, kendisine ait düzeni sürdürme konusunda o kadar istikrarlıdır ve o kadar güçlüdür ki, insan yapımı olan şeyler bu düzen içerisinde bir rahatsızlık vermez ve sanki ekolojik çevreye ait parçaları gibi algılanırlar.

Dođada kendilerine ait düzenleri koruma konusunda bu kadar güçlü ve istikrarlı olan dođal unsurlar, kendilerine ait düzenleri sürdürürken döngüsel olarak hareket ediyor olmaktan faydalanırlar. Zira dođada insan-özne dışındaki tüm canlılar, lineer zaman akışının dışında, döngüsel zamanda aynı döngüleri tekrarlayarak hareket ederler.

Kadının gözlemleri sayesinde okuyucu, dođanın kendi içindeki düzeni hakkında bilgi edinir. Kitapta bahsedilen zaman, modern hayatta bireylerin deneyimlemekte olduđu lineer zamandan çıkıp dođanın döngülerinin ön planda olduđu döngüsel zamana dönüşür. Zaman, düz bir çizgi olarak düşünülünce karşımıza çıkan “geliřme” kavramının aksine, döngüsel zaman anlayışında “tekrar” vurgusu vardır.²³ Romadaki zaman algısının, modern hayatta alışkın olduđumuz lineer zaman anlayışından döngüsel zaman anlayışına geçmesiyle beraber, insanların hayatlarında var

²¹ Hayward, *Political Theory and Ecological Values*, 13.

²² Ađaođlu, *Yazsonu*, 14.

²³ Feyza Ceyhan ořtu, “Zaman Üzerine Bir Sınıflandırma Denemesi,” *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2 (2015): 659.

olan geliřimden ya da toplumsal olayların akıřından ziyade, birbirini tekrar eden ve bu tekrarlarda kendisini srdrlebilir olarak yeniden reten doęal dngler n plana çıkmaya bařlar.

Kitaptaki olay akıřında doęal dngler siyasi çatıřmalardan daha ok vurgulanır. Bylece politik gereklik baęlamsal olarak yerini ekolojik duyarlılıęa bırakır. Yine de zaman zaman kadının bakıř aısına baęlı olarak, romanın odaęında bulunan politik gereklik ve ekolojik duyarlılık arasında geiřler olabilir. Bu geiřler olsa dahi, bir sre sonra doęanın dzeni yeniden merkeze geer. Kadın, bařlangıta yalnızca o anda olanları gzlemlese de saatler, gnler, haftalar ve aylar getike doęanın kendine has ritmini ayırt edebilmeye bařlar. Bu ritim, yalnızca doęadaki canlılarla alakalı, sadece doęadaki canlıların deneyimledięi bir ritim deęildir. Buna ek olarak farklı canlıların farklı dngsel zamanlarda yařaması, bunların etrafında geliřen bir dzeni de beraberinde getirir.

Bu baęlamda, ekolojik dnglerin hayattaki bařka dngleri veya eylemleri de belirledięi sylenebilir. Kadın da gn getike hem bulunduęu ekolojik vre ierisinde daha ok Őey deneyimledięi iin hem de gnn farklı anlarında neler olup bittięini artık daha geniř bir perspektifte deęerlendirebildięi iin doęadaki dngsel hareketin farkına varır:

Denizden çıktığında hemen hemen alacakaranlıktı. Koy, btnyle glgelere bulanmıřtı. Havuzcukları yavař yavař dolmaya bařlayan sivri ulu kayalara tutundu. Denizkestaneleri grd. İyice iri denizkestaneleri. Yakında dolunay olur. Denizkestanelerinin ileri dolar. O zaman toplarlar. Tuzlu suyla dolu bir kovanın iinde taraaya getirirler. Onları, kayalarından sktkleri yumuřak karınlarından bir bıakla oyarlar. Dikenlerin ucu henz duyarlıyken kabuęun iindeki minik et paralarına limon sıklar, incecik atallarla aęızlarına atarlar. Yanında serin Őarapla iilir.²⁴

Deniz kestanelerinin bile ayın evreleri ile uyumlanmış dngleri vardır. Derin ekolojide doęaya uyumlanmanın yolu, insanın dnglerinden ziyade doęadaki hayvanların ve bitkilerin dnglerine uyumlanmaktır.²⁵ Kadın da yavař yavař, gzlemledięi bu dnglerle uyumlanmaya bařlar. Birbirine baęlı ancak birbirini kısıtlamayan dngler, beraberinde insanların dolunay olduktan sonra kestaneleri toplaması gibi bařka ritelleri de getirir. Bu sistemde, insanlar doęanın akıřına veya iřleyiřine mdahale edemez, doęanın sunduęu rnleri, doęanın sunduęu zaman diliminde almak zorundadırlar.

İnsanlar, toplumsal yařamda srekli hem gemiřin ykn tařıyıp hem de bir sonraki adımı hesaplayıp Őimdiki zamanda kalamazlarken, doęadaki canlılar yalnızca Őimdide var olurlar. ncesinde ne olduęunu hatırlamak ya da gelecekte ne olacaęını dřnmek rmceklerin, biberiyelerin, kekiklerin, su sineklerinin ya da deniz kestanelerinin yaptığđ bir Őey deęildir. Kadın, doęanın dzenini anlamaya bařlamıř olsa da insan-zneler geleceęi dřnme kaygısından henz tam anlamıyla kurtulamamıřtır. Deniz kestaneleriyle beraber serin Őarap iildięini anımsadıktan hemen sonra, "Sabah erken ileye -Alanya'ya- inmeli. Beyaz Őarap ve bazı teberiyi almalı"

²⁴ Aęaoęlu, *Yazsonu*, 88-89.

²⁵ Mehmet Akif zer, "Derin Ekoloji," *aędař Yerel Ynetimler* 4 (2001): 75.

diyerek bir sonraki gününü, ileride kasabaya gelecek ziyaretçilerini, onlara sunacağı yemekleri ve içecekleri planlamaya koyulur bile.²⁶

İnsan-özelere özgü akış, olayları ya da varlıkları bir hiyerarşiye göre uç uca eklerken, doğanın düzeni içerisindeki olaylar veya varlıklar, aralarında bir hiyerarşi olmadan, birbirinden önce ya da sonra gelmeden eşit bir düzlemde var olurlar. Doğal düzeni sağlayan bu düzlem hem zaman akışı bakımından ileriye doğru akmaz hem de doğada bulunan şeylere bir değer hiyerarşisi yüklemeyebilir. Nitekim kadın, kendi alışkın olduğu toplumsallık içerisinde olduğu gibi, içinde bulunduğu ekolojik çevreye rağmen olayları hatırlamaya çalışırken bir şeyleri uç uca ekler: “Belki ta baştan başlamalıyım. Sırayla gitmeliyim. Her yılımızı, her günümüzü, her ânımızı, o yıllar, günler, an’lar içindeki hepimizi uçuca eklemeliyim.”²⁷ Doğada hiçbir şeyin başının ve sonunun olmamasına rağmen, insan algısında ileriye doğru giden zaman akışından dolayı olayların sırası vardır.

Kadın, doğanın düzeni karşısında, içinde bulunduğu ileriye, gelişime odaklı zaman algısını terk edemiyor olsa da kendisine ait bu kişisel anlatıya, doğanın düzeni içerisinde kendisini belli eden unsurları ekler:

Sonra, burada hiçbir şeyi, mermerleri de, su perilerini de, tanrıları, tanrıçaları da, geceleri kumsaldan ara ara duyulan trompet sesini de unutmaksızın... Deniz kabuklarını, buruk yaban yemişlerini, kayalarla dalgaların söyleşmesini ve bizim söyleşmelerimizi unutmaksızın... Çalılıklarda dolanan, kayaların en sivri uçlarında tüneyen gece kuşlarını...²⁸

Doğanın düzeni o kadar güçlü ve görkemlidir ki mitolojik unsurlar, insanların konuşması, müzik aletlerinin sesleri bu düzeni bozamaz, aksine bu kadar büyük ve görkemli olan düzene dâhil olarak onun bir parçası hâline gelirler. Canlı ve cansız varlıklar, gerçeğe ve mite dair anlatılar, hayvanlara ve insanlara ait sesler doğanın kendi bilgisinin ayrılmaz parçalarını oluşturur.

Doğaya ait bu düzen sonsuza dek aynı tekrarlarla sürüp gidecektir ama, bir insan-özne olan kadının bu döngüsel zamanda deneyimleyecek birkaç döngüsü kalmıştır: “Artık öylesi az zamanım var ki. Gündoğumunun, daha batmadan ayı gökyüzünde soldurduğunu ancak iki, belki de üç kez daha görebileceğim. Sonra kalın bulutlar her şeyi, güneşi de örtecek; döneceğim.”²⁹ Doğadaki düzen, her gün ayın aynı şekilde batmasına, tüm gün yeryüzünü aydınlatan güneşin de en sonunda kalın bulutlarla kaplanmasına bağlıdır. Bu döngüler, her gün birbirini tekrar etse de kadının hayatı bu döngülerden ibaret değildir ve elinden gelen tek şey, doğanın düzenini sağlayan döngüleri son görüşü olmasına üzülme olur.

Doğa ve doğanın düzeni romanda “doğal unsurların birbiriyle uyumu”, “doğadaki ahenk”, “hayvanların bile büyük bir zarafetle hareket etmesi”, “bitkilerin hoş kokular yayması” gibi temalar etrafında temsil edilirken kent “güvensizlik”, “iç sıkıntısı”, “belirsizlik”, “güvencesizlik”,

²⁶ Ađaođlu, *Yazsonu*, 89.

²⁷ Ađaođlu, *Yazsonu*, 140.

²⁸ Ađaođlu, *Yazsonu*, 149.

²⁹ Ađaođlu, *Yazsonu*, 140.

“politik kutuplaşma” ve “siyasi baskı” gibi durumları çağrıştırır. Kadın, “Havasız bir yerde, çok bekletilmiş bir sandık portakaldan her birinin ötekini çürütmesi gibi, kent, benim de yanımda yöremde küf rengi, yumuşak lekeler bırakıyordu. Giderek acılaşıyordum” diyerek kentin ona ne kadar zarar verdiğini aktarır.³⁰

Kadının kentten gelmiş olmasına rağmen kentin olumsuz özelliklerinden bahsederken yine doğaya ait benzetmeler yapması, bir bakımdan doğaya ne kadar adapte olduğunu, kendisini bu kısa süre zarfında bile doğanın bir parçası gibi hissetmeye başladığını kanıtlar niteliktedir. Doğadaki kokular, renkler ve tatlar ne kadar canlıysa kadın, “küflenmiş portakal” benzetmesini yaparak kentin de en az o kadar ölü ve cansız olduğunu vurgular. Fakat bu küflenmiş portakallar, doğadaki dengeyi ve düzeni sağlayan unsurlar gibi birbirlerinin hayatını kolaylaştıracak eylemlerde bulunmak bir yana, birbirlerine zarar verir. Temas ettikçe ve yan yana buldukça olumsuz özelliklerini birbirlerine aktarırlar. Kadın da kentin, insanı tüketen yanının farkında olmasına rağmen tükeniştikten ve bunalımdan kaçamaz. Bunun karşısında yapabileceği tek şey, kısa süreliğine geldiği, deniz kıyısında bulunan bu kasabadaki dinlencede, doğanın düzeni karşısında duyduğu hayranlıktır. Doğadaki herhangi bir canlı olabilmek, içinde bulunduğu ekolojik çevre ile uyumlanabilmek, kadının, toplumsal hayatın getirdiği koşullar ile mücadele ederken kendisini sağaltmasını sağlayan yollardan bir tanesidir.

Ekolojik Yıkım ve Doğa Tahribatı

Doğa, kendi içindeki düzeni devam ettirirken insan eliyle yapılan yapılar doğaya zarar vermektedir. Romanda, kadının kaldığı kasaba, henüz insanların sıklıkla gelip gittiği bir yer olmasa da bu bölgede de yapılaşma yavaş yavaş başlamıştır. Hatta kadının kaldığı motel, o yaz henüz yeni açılmıştır: “İndiğim dinlenme yeri, işletmeye o yazbaşı açılmış bir motel. Küçük, derli toplu sekiz on yapıdan oluşuyor. Bu yapılar, beyaz duvarları, kırmızı tuğlalı ve sardunyalı balkonlarıyla bir yamacın üstünden başlıyor, çimlenip çiçeklendirilmiş setleri ine ine geniş bir kumsala varıyor.”³¹

Kadının geldiği kıyı kasabasındaki yapılaşma ve insan eliyle yapılan peyzaj düzenlemeleri, oraya açılan motelle beraber başlamıştır. Ekolojik çevre içerisinde kendiliğinden gelişen bitki örtüsünün ve yabani çalıların yerini, motelle beraber çimler ve çiçekler alır. Doğada kendiliğinden gelişen türlerden farklı olarak çimler ve çiçekler, devamlı insan eliyle yapılan bakımı ve sulamayı talep ederler. Kendi hâlinde var olan bir ekosistemde, tüm canlıların çevreleriyle dengeli bir şekilde yaşamaları söz konusuysen bu dengenin bozulması, ekolojik alana dışarıdan yapılan müdahaleler yoluyla gerçekleşir.³² Doğadaki canlıların ve bitkilerin kendi kendilerine

³⁰ Ağaoglu, *Yazsonu*, 140.

³¹ Ağaoglu, *Yazsonu*, 14.

³² Özer, “Derin Ekoloji,” 64.

gelişmesinden ziyade insan müdahalesiyle bakım ve sulamaya ihtiyaç duyuyor olması, insanın doğa karşısında güce sahip olmasını ve doğayı tahrip etmeye başlamasını ifade eder.

Kadın, içinde bulunduğu ekolojik çevrenin bilgisine vakıf olmaya başladıkça neyin doğal neyin yapay olduğunu, insan eliyle yapılan hangi müdahalenin ilerleyen zamanlarda bir ekolojik tahribata yol açacağını da anlamaya başlar. Kadın, başta hayranlıkla söz ettiği doğal güzellikleri anlatmaya geri döner. Bir başka deyişle, kitabın başında doğayı sadece güzelliğini ön plana çıkartarak aktarırken bu sefer ileride yaşanabilecek ekolojik tahribat hakkında da okuyucuya bilgi verir:

“Yapıların üstünde kurulduğu her karış toprak parçası da çimlendirilmiş, çiçeklendirilmiştir. (Bunu, burada anmak zorundayım. Çünkü şimdi -ya da sonra- sözettiğim bu çimli, çiçekli yerler, giderek anlatacaklarımda delik deşik edilmiş, önceden var olan çamları, çınarları, harnupları sökülmiş, tuzlu, killi bir toprak parçası olarak geçecektir.)”³³

Kadın artık doğanın dilinden anlamaya başlamıştır. Çimlendirilen ve çiçeklendirilen yerlerin ilerde çorak bir toprak parçasına dönüşeceğini bilir ve okuyucuyu bu tahribata karşı uyarma sorumluluğunu kendisinde görür. Fakat bunu yaparken doğal güzellikleri aktardığı anlatı akışını bölmeden, ekolojik tahribatın yaşanacağını bilgisini parantez içinde vererek anlatıya devam eder. Belki de kadın bu olumsuz olaydan, ekolojik tahribattan bahsederken doğaya ait anlatım akışını, doğanın bilgisini aktardığı anlatıyı bölmek ve lekelemek istemediğinden yazar tarafından, gelecekte oluşacak ekolojik tahribatın okuyucuya ulaştırılmasında parantez kullanılır.

Ayrıca bu tercihin, yazar tarafından zaman akışlarını bölmek için yapılmış olması da düşünülebilir. Kadının deneyimlediği şimdiki zamanda, ekolojik tahribat henüz başlamamıştır. Yalnızca artık daha fazla insanın kasabaya gelmesini sağlayacak bir motel inşa edilmiştir. Fakat kadının içinde bulunduğu anda, deneyimlemediği bir başka zamanda motelin yaptığı peyzaj düzenlemesi, alanın doğal bitki örtüsünü tahrip ettiğinden toprağın çoraklaşacak olması söz konusudur. Kadının içinde bulunduğu zaman dilimi içerisinde yaşamıyor olsa da ekolojik tahribat, ilerleyen zamanlarda deneyimlenecek kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Doğa ve İşgal

Romanda, doğanın deneyimlediği ekolojik yıkımdan bahsedilmesiyle beraber doğanın, kendi iç dinamikleri aracılığıyla bu yıkımla ve insanlardan kaynaklanan yapılaşmayla nasıl mücadele ettiği aktarılır. Politik iklimin getirdiği güvensizlik ve belirsizlik hâli, artık insanları şehir hayatından uzaklaştırıp farklı mekânlarda vakit geçirmeye itmeye başlamıştır. Özellikle şehirde kendini güvende hissetmeyen aydın ve muhalif kesimin büyük şehirlerden küçük kasabalara yönelmesiyle

³³ Ađaođlu, *Yazsonu*, 19.

beraber gemiřte hi g almıyan kasabalar g almaya bařlamıřtır. Bu durum, doęal alanların ve ekolojik sistemin tahrip edilmesine yol amaktadır.

Doęa, hâlihazırda yapılařmanın karřısında direnli vaziyettedir ve bu direniři sergilerken her zaman yaptıęından farklı bir Őey yapmaz. Yalnızca kendisi gibi davranır. Her saat, gn, hafta, ay hangi dngleri tekrarlıyorsa bu dngleri tekrarlamaya devam eder. Doęadaki canlı veya cansız tm unsurlar doęanın tekrarlarını, dngsel zaman akıřı ierisindeki eylem repertuarını oluřturur. Doęadaki tm oęeler ekosistemin bir parasıdır ve ekolojik dengenin korunması iin doęaya zarar verilmemelidir.³⁴ Doęal ortamdaki canlı veya cansız hibir varlık insan-znelerin eylemlerine veya yapılařma ile ortaya ıkan insan iřgalcilięine yalnız bařına tepki vermez.

Doęanın direngenlięini oluřturan asıl g, doęal unsurların yapaylıęa karřı gsterdięi bir aradalıklarıdır. Bu esnada doęadaki oęeler insan iřgaline karřı aktif bir mcadele hâlini tercih etmekten ziyade kendi zgn var oluř hâllerinde olmayı, kendi dnglerini deneyimlemeye devam etmeyi tercih ederler. Doęa kendi dngsel zamanında kendilięinden yaptıęı eylemleri sergilerken insan-znelerin deneyimledięi lineer zamanda yařanılan Őeyler kimi zaman doęanın bu dnglerini arka plana iter. Bu gibi durumlarda doęa bir arka plan olur ancak sonrasında yeniden n plana ıkarak kendisini var etmeye devam eder:

Mersinle yapıřkanotlarından buharlanan ballı baharatlı bir koku, sabahın dinginlięinde, iyot kokusunun kayaları ařmasına, karaya yayılmasına henz izin vermiyordu. Yol, bir sre kıyıyı bırakınca koku da deęiřiyor. Bu koku. (Ne zaman kyn nnden geip anayol boyunca yrdmse duydum.) Sanki, hařlanmış yeřil fasulye kokusu.³⁵

Kokular gibi sesler de insan yařamına dair yapay seslerin nne gemeye alıřır: “Őarkı bitince mzik kutusunun dęmesini itti. Bant sustu. Denizin artan hiřırtısı, bir fon mzięi olmaktan ıktı. ne geti, camlara vurdu, odaya doldu.”³⁶ Doęaya ait sesler arka planda kalmaktansa ne gemek iin ellerine geen her fırsatı kullanır. Romandaki doęa, kimi zaman insana ait sesler ya da kokular tarafından baskılanan bir evreyi temsil etse de genel olarak tm bu yapaylıkla mcadele eder.

Ayrıca doęa sabit ya da sessiz deęildir. İnsana bir Őeyler anlatmaya alıřır. Kadın da doęaya ait bu sesi algılayabileceęi konusunda kendisine inanmaktadır ve doęayı dinler:

Derinden derine sezilebilen bir uęultunun ne ıkacaęı, kendini btnyle iřittirebileceęi duygusu benlięimi sarmıř. -Balkonun telli kapısına bir kertenkele tırmanıyor-. Hani ocukken kulaęımızı topraęa dayarız ya da bir elektrik direęine; soluk almadan bekler, dinleriz, dinleriz: Toprak ya da direk bizimle konuřacaktır, bize bir Őeyler anlatacaktır.³⁷

Bekleyince ve dinledike, dięer sesler sessizleřtike doęa konuřur. Ayrıca insan kendisini ne kadar korunaklı yerlere gizlese de doęa sahip olduęu gle etrafı sarmaya devam eder. İnsanın

³⁴ Kemal Grmez, *evre Sorunları ve Trkiye* (Ankara: Gazi Bro, 1997), 90.

³⁵ Aęaoęlu, *Yazsonu*, 40.

³⁶ Aęaoęlu, *Yazsonu*, 80.

³⁷ Aęaoęlu, *Yazsonu*, 81.

dođanın iine inřa ettiđi yeni yapılar ve bunlara yerleřmesi, dođaya yapılan bir mdahaleyi ierir ancak kertenkeleler balkona koyulan telli kapıya aldırmadan tırmanmaya devam ederler. Kertenkelelerin iři tırmanmaktır ve dođanın ierisindeki yapaylıđa rađmen kendi iřlerini yapmaya devam ederek insanlara dođanın sahibi deđil sakini olduklarını hatırlatmıř olurlar.

Darbe İklimine Karřı Ekoloji

Daha nce de belirtildiđi gibi, kadının yařamakta olduđu řehri bırakıp deniz kenarındaki sakin kıyı kasabasına gelmesinin arkasında toplumda deneyimlenen belirsiz politik atmosfer yatmaktadır. Diđer aydınlar gibi romanın ana karakteri olan kadın da toplumun iinde bulunduđu politik kutuplařmadan ve gvensiz ortamdan řikâyetçidir. Bundan dolayı bir sreliđine kafasını dinleyebileceđi bir yerde dinlenmek ister.

Birey, toplumun bir parasını oluřturduđundan nereye giderse gitsin toplumda deneyimlenen meselelerin etkilerini duyumsamaya devam eder. Roman bireyin yalnız kalmasının ve bir inziva hâlinde olmasının kendisini toplumdan ve toplumsal olaylardan soyutlamasına yetmeyeceđini dođrular. Kolektif olarak deneyimlenen siyasi baskıların yankıları, kadının gittiđi kıyı kasabasında kendisini gstermeye ve zaman zaman hatırlatmaya devam eder:

Hcrelerinizi geldiđiniz yerde bırakamazsınız. Bir křebařında, diyelim bir eřme nnde de silkeleyip atamazsınız. Bir yařama biiminden de te, artık kendiniz olmuř olan pek ok řeyi; iřte btn o, kendi tarihinizin takılarını da evinizde, geldiđiniz, getiđiniz yerlerde bırakamazsınız. Onlar, -siz kendiniz-sizinle her yanı dolařır, sizinle her yere girip ıkarlar. stelik benimkiler hi de i aıcı deđil. Ne kendi gnlm, ne bařkalarının gzn řenlendirebilen takılar bunlar. Kaygılar, sorunlar, dřnceler...³⁸

Kadın sakin bir dinlence iin geldiđi bu kasabaya, yanında neler getirdiđinin de pekâlâ farkındadır. Toplumsal iliřkilere ve siyasi bađlama hâkim olan belirsizlik ve gvensizliđe karřın, dođada her řey olduđu hâlde yařanmaya devam etmektedir. Dođanın kendi iindeki dzeni, dođal unsurların etraflarındaki diđer gelerle olan uyumu, ekolojik dnglerin devamlılıđı, dođanın insan yapımı řeylere karřın kendisini gsterme abası ve tm bunların birlikteliđi toplumsal kořullardan etkilenmez.

İnsanlar bu belirsiz ortamda dıřarıya ıkmaya bile ekinirken gndelik hayatta grlmeye alışkın olunan toplumsal iliřkiler yerlerini dođadaki diđer canlılara bırakır: “Geniř kumsalda in cin top oynuyordu. Bir bendim. Hibir yanda tek canlı grnmyordu. Kuřkusuz, denize dođru abuk abuk kořan denizrmceklerini saymazsak.”³⁹ Kadın siyasi belirsizliklerin ortama hâkim olduđu gnlerde, deniz rmcekleriyle birlikte, dıřarı ıkan tek kiřidir. Deniz rmcekleri ve kadın,

³⁸ Ađaođlu, *Yazsonu*, 12.

³⁹ Ađaođlu, *Yazsonu*, 25.

içlerinde buldukları tabiatın imkânlarından faydalanmaya devam ederek kumsalda vakit geçirirler.

Dönemin politik koşullarını *umursamıyormuş gibi görünen*, kaygılanmak yerine içinde bulunduğu doğal ortamın tadını çıkartan tek insan bu kadın değildir. O, bir gün barda iki gençle karşılaşır ve onların hikâyesi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar: “Delikanlılar, ortadaki kargaşayı nerdeyse doğal karşıyorlar. Hatta, sarışın, mavi gözlü olanı, bu kez içine azıcık da baharat serpiştirilmiş bir iyimserlikle, ‘Her şey olması gerektiği gibi, efendim’ demişti. Üstelik, çok sevdiği bir arkadaşı da, bilinmez bir nedenle öldürülmüş.”⁴⁰ Darbe döneminin getirdiği politik koşullar birçok kişinin hayatını etkilemiştir. Bireyler deneyimledikleri olumsuzluğa karşın çareyi -belki de delirmemenin yolunu- doğadaki harekete odaklanmakta bulurlar ancak içinde buldukları küçük kasabada bile politik şiddetin emareleri varken bu sağaltımın deneyimlenmesi tam anlamıyla mümkün değildir.

Kadın olayın şokunu atlattıktan sonra yeniden doğaya döner. Kadın her zaman yaptığı gibi, yine içinde bulunduğu ekolojik çevrede olup bitenleri takip etmeye başlar: “Balıksız bir gölün başında usanmadan, saatlerce, günler, aylar otursanız, bir ince susineğinin bile suyun yüzünde ne geniş halkalar oluşturabildiğini, o halkaları giderek çoğalttığını görürsünüz.”⁴¹ Toplumsal alandaki kargaşalar devam ederken doğada yaşanan ve birbirini tekrar eden, kendi içinde bir ritmi ve düzeni olan ekolojik döngüler politik atmosferden etkilenmeden devam eder.

Romanda doğa ile toplum birbirine karşıt kavramlar olarak konumlandırılmaz. Aksine toplumsal alana ilişkin “politika” ile doğanın alanına ilişkin “ekoloji” birbirlerinin arasında geçişkenlikler barındırır. Zaman zaman birbirlerine yaklaşıp birbirlerinden uzaklaşırlar. Ancak bağları asla kopmaz. Kadın toplumsal olanı düşündükçe doğaya ait benzetmelerle bunları aktarır, doğaya baktıkça ise toplumdaki kargaşayı anımsar. Bundan dolayı metin “ekolojik bir darbe anlatısı” ya da “darbeye ait bir ekoloji anlatısı” olarak değerlendirilebilir.

Yine de ekolojinin ve politikanın arasındaki en büyük fark, ekolojinin kendi hâlinde bir düzeni olup bu denge hâlini ne olursa olsun sürdürülebilmeyi başarmasıdır. Bunun karşısında insan devamlı geçmişte ya da takılıp kaldığı düşüncelerde oyalandığından doğanın sahip olduğu *kendiliğindenlik hâline* kavuşmakta zorlanır: “Güveler kumaşı, pas demiri, kurtlar elmayı, geçmiş ve şimdi de insanı kemirir(miş).”⁴² Fakat doğa ve doğaya ait döngüler geçmişte ya da şimdide takılıp kalmadan, gelecek kaygısına da girmeden kendi döngüsel zaman akışlarında akmaya devam ederler.

⁴⁰ Aġaoġlu, *Yazsonu*, 30.

⁴¹ Aġaoġlu, *Yazsonu*, 32.

⁴² Aġaoġlu, *Yazsonu*, 32.

Sonuç

Bu alıřmada *Yazsonu* romanı ekoeleřtiri yntemi ile incelenmiřtir. Őimdiye dek literatrde bir darbe romanı olarak ele alınan *Yazsonu*, 1980 dneminde toplumun deneyimlediđi politik kutuplařmayı ve aydın kesimin bunalımını ekoloji ile bađlantı hlinde iřler. Ađaođlu, darbeye iliřkin bu ekolojik anlatıda, darbe srecinin kendisinden, darbe ncesinde deneyimlenen toplumsal baskılardan, halkın yařadığı politik kutuplařmadan ve aydınların yařadığı umutsuz ruh hlinden satır aralarında bahseder. Ayrıca, metinde odađını politik gerekliklerden dođaya evirir. Dođanın dzeni ve dengesi, ana karakterin sahip olduđu ekolojik duyarlılık aracılıđıyla aktarılır. Bu dzenin ve dengenin anlařılmasıyla beraber, toplumsal gereklik ile ekoloji arasındaki ayrımlar belirginleřir. Bu ayrımlara rađmen kimi zaman kadın dođayı inceledike kendisini toplumsal problemleri dřnrken bulur, kimi zaman ise toplumsal meselelerden kaıřı dođanın iine karıřmakta bulur.

Dođa ve ekolojik evre ana karakter ve insan-zne olan kadının kendi evresini keřfetmeye ve anlamaya bařlamasıyla gnlk aktivitelere dekor oluřturan bir fon olarak kalmaz. Aksine, dođa kendisine ait dinamikleri gzler nne serer. Faillik hli kazanan dođaya ait unsurlar kendilerini fark ettirebilmek iin eřitli stratejiler izlerler. Bu unsurlar, sahip oldukları zne olma hllerini dođrulamak ve korumak istercesine seslerini ya da kokularını duyurmaya alıřırlar; insanların ve insanlıđın getirdiđi yapılařmaya karřın kendi dzenlerini korumak adına mcadele ederler, toplumda olup biten her Őeye rađmen sahip oldukları dngleri srdrebilmeye devam ederler. Bunların sonucunda dođadaki znelerle insan zneler arasındaki hiyerarřik ayrım ortadan kalkmıř olur.

Tm bunların yanı sıra kadın, iinde bulunduđu ekolojik evrenin dilinden anlamaya bařladıka dođanın deneyimlediđi dođal tahribatın ve ekolojik yıkımın da farkına varmaya bařlar. Etrafındaki ekolojik evreye duyduđu hayranlıđı dile getirirken ve dođaya ait gzlemlerini paylařırken ileride yařanacak dođal tahribat ve ekolojik yıkım hakkında okuyucuya bilgi verir. Dođa bu tahribat karřısında pasif bir konumda deđildir, birtakım mcadele stratejileri kullanarak kendisini korumaya alıřır. Kadın, romanın bařında dođayı bir kaıř olarak algılayıp kıyı kasabasında tatil yapmayı planlarken romanın sonlarına dođru kendisini artık dođanın dilinden anlayan, dođanın kendi bilgeliđini algılayabilen, Őehirden getirdiđi insan ve dođa arasındaki eřitiz gc iliřkilerini geride bırakmıř, dođa ile btnleřip dođanın sıradan bir parası hline gelmiř bir zne olarak bulur.

Roman ilerledike kadının yađmur yokluđundan duyduđu endiře artmaya bařlar. Kadın, mevsimin ilerlemesiyle beraber yađmurların yađacađını dřnerek kendisini rahatlatır, ancak mevsim *ilerlemez*. nk kadın iinde bulunduđu ekolojik evrenin deneyimlediđi dngsel zaman anlayıřını o kadar benimsemiřtir ki romanın sonu bařladığı gibi biter: “YENİDEN: Bir

rampanın başında, bir yolcu otobüsü duruyor. İçinden bir kadın iniyor. Elinde yazı makinesi, sırtında çanta.”⁴³

İçinde, yazardan gelen otobiyografik öğeler de içeren roman karakteri, roman karakterlerinin sonsuz evreninde kendisini doğadan ilham alan bu döngüsellğin içine hapseder. Kadının “Yağmurlar hiç olmayacaktı sanki...” diyerek sonsuza kadar bu döngüsel zaman akışında kalmayı tercih ettiğini bize bildirmesiyle beraber kitap sona erer ya da bir başka deyişle, başladığı noktaya geri dönerek yine aynı döngüleri tekerrür eder.⁴⁴

Kaynakça

- Ağaoğlu, Adalet. *Yazsonu*. İstanbul: Everest Yayınları, 2020.
- Alver, Köksal. “Edebiyat ve Kimlik.” *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi* 2 (2006): 32-43.
- Aşar, Haluk. “Hayvan Haklarına Yönelik Temel Görüşler ve Yanılgıları.” *Kaygı: Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi* 30 (2018): 239-251.
- Bolat, Tuncay. “Üstkurmaca Romanların Yaratıcı Yazmaya Katkıları Bağlamında Adalet Ağaoğlu'nun Yazsonu Romanı.” *Yeni Türk Edebiyatı Arařtırmaları* 19 (2018): 40-56.
- Bookchin, Murray. “Yok Etme Gücü Yaratma Gücü”. Çeviren Ümit Altuğ. *Birikim* 57-58 (1994): 48.
- Çalışkan, Uğur ve Çimen Günay-Erkol. “Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe Romanlarına Tanıklığı.” *Monograf* 5 (2016): 10-35.
- Çoştı, Ceyhan Feyza. “Zaman Üzerine Bir Sınıflama Denemesi.” *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 8, no. 2 (2015): 647-671.
- Görmez, Kemal. *Çevre Sorunları ve Türkiye*. Ankara: Gazi Büro, 1997.
- Günay-Erkol, Çimen. *Yaralı Erkeklikler: 12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke*. İstanbul: İletişim Yayınları, 2021.
- Gündoğan-İbrişim, Deniz. “Ekolojinin Yazısı: Edebiyat.” *Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği* içinde, derleyenler Didem Bayındır ve Mine Yıldırım, 427-448. İstanbul: Tellekt Yayınları, 2022.
- Hayward, Tim. *Political Theory and Ecological Values*. New York: St. Martin's Press, 1998.

⁴³ Ağaoğlu, *Yazsonu*, 262.

⁴⁴ Ağaoğlu, *Yazsonu*, 263

- Naess, Arne. "Derin Ekolojinin Temelleri." *Derin Ekoloji* içinde, eviren ve Derleyen Günseli Tamko, 9-16. İzmir: Ege Yayınları, 1994.
- Oppermann, Serpil. "Ekoeleřtiri: evre ve Edebiyat alıřmalarının Dünü ve Bugünü." *Ekoeleřtiri, evre ve Edebiyat* içinde, hazırlayan Serpil Oppermann, 93-128. İstanbul: Phoenix Yayınları: 2012.
- Özen, Hayati ve Hakkı Tonak. "Adalet Ağaođlu'yla Söyleři." *Tömer eviri Dergisi* 8 (1996): 110-135.
- Özer, Mehmet Akif. "Derin Ekoloji." *ađdař Yerel Yönetimler* 4 (2001): 61-79.
- Slovic, Scott. "Letter." *PMLA* 1145 (1999): 1102-1103.
- řen, Aygün. "Bilimkurgu Sinemasında Ekolojik Adalet ve Ekoeleřtiri." *İlef Dergisi* 5 (2018): 31-59.
- Willoquet-Maricondi, Paula. "Introduction: From Literary to Cinematic Ecocriticism." In *Framing the World: Explorations in Ecocriticism and Film*, edited by Paula Willoquet Maricondi, 1-22. USA: University of Virginia Press, 2010.